

УДК: 930.1

РАШИДИДДИННИНГ “ЖОМЕЪ УТ-ТАВОРИХ” АСАРИДА ЭТНИК ТАРИХ МАСАЛАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛИ

Иргашева Лайло Пулатовна

Тошкент шаҳар Сергели тумани 55-мактаб ўқитувчиси

Аннотация: Ҳаётимизнинг кўп асрлик тарихида ҳали ҳам ечимини кутаётган мунозарали масалалар мавжуд. Ана шундай муаммоларни ҳал этиш, қадимий ва асл тарихимизни холисона ўрганиш давр талабига айланди. Зеро, Марказий Осиё нафақат шарқ, балки жаҳон цивилизацияси бешикларидан бири бўлганлигини халқаро жамоатчилик тан олмоқда ва эътироф этмоқда. Аждодларимизнинг асрлар давомида тўплаган ҳаётий тажрибаси, диний, ахлоқий, илмий қарашларини ўзида жамлаган тарихий манбалар бу ўринда алоҳида аҳамиятга эга.

Ушбу мақолада юқорида таъкидланган кўплаб илм ий ва ҳаётий тажрибани ўзида мужассамлаштирган тарихий манбалардан бири бўлмиш Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-тавориҳ” асаридаги тарихнинг турли масалаларига оид маълумотлар ёритилади ва таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-тавориҳ”, Махмуд Қошғарийнинг “Девону луғатит турк”, Чингизхон, этник тарих, уйғур, қипчоқ, қанлы, қорлуқ ва қалочлар, мўғуллар.

Кириш: Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-тавориҳ” асари ҳақиқатдан ҳам халқимиз тарихини ўзида жамлаган манбалар қаторига киради. Асарда Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатларининг тарихи, ижтимоий-иқтисоди, ҳаёти шунингдек, турк, мўғул этник гуруҳлари, уларнинг келиб чиқиши, этномаданий муносабатларни ўзида жамлаган асосий манбалардан бири ҳисобланади. Бундан ташқари, форсий забон манбалар орасида бу асарга монанди топилмайди. “Жомеъ ут-тавориҳ” асарида мўғуллар билан бир қаторда Марказий Осиё

худудида яшаган бошқа қабилалар кўчманчилик ҳаёт тарзининг турли қирралари, уларнинг маросим, географик жойлашуви, урф-одатлари ёрқин ва бой материаллар қамровида акс эттирилган. Рашидиддиннинг маълумотларида ўтроқ аҳолини, уларнинг хўжалик-иқтисодий ҳаёти, ҳамда турли этник гуруҳ ва қabila иттифоқларининг ўзаро муносабатлари ва зиддиятлари ҳам акс этган.

Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-таворих” асаридаги этник масалаларига оид материаллар етарли даражада ўрганилсада, ҳали тадқиқ этилиши зарур бўлган айрим муаммолар ўз ечимини кутиб турибди.

Дарҳақиқат, ўзбек халқининг этник тарих масаласи ханузгача тўла ҳолда ўз ечимини топмаган десак, хато бўлмайди. Шу нуқтаи назардан “Жомеъ ут-таворих”даги этник тарихига оид маълумотларни таҳлил этиш ва ўрганиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар таҳлили ва методологияси: “Жомеъ ут-таворих” ўз давридаёқ илм аҳлини ўз эътиборига қаратган. Унинг форс тилидан эски ўзбек тилига қилинган иккита таржимаси бўлиб, улардан бири Шайбонийлардан Кўчқинчихоннинг (1510-1530 йй.) топшириғи билан Муҳаммад Али ибн Дарвиш Али Бухорий томонидан қилинган ва муқаддима ҳамда уч жилддан иборат³. Иккинчи нусха эса 1556 йили Нисо шаҳрида⁴ Солур бобо ибн Қул Али тарафидан Урганч хоқими Али султоннинг (1572 йили вафот этган) буйруғи билан қилинган таржима бўлиб, қўлёзма нусхаси Ашхабодда-Туркманистон Фанлар Академиясининг тил ва адабиёт институтида сақланади.

Асарнинг айрим қисмлари Картмер (1836 йил), И.Н.Березин (1858-1888), Э.Блошэ (1911 йил), К.Ян (1941) каби олимлар форс тилидан рус, француз ҳамда немис тилларига таржима қилиниб, форсча матни, сўз боши билан чоп этилган.⁵

Улардан Рашидиддиннинг тарихий асаридан кенг фойдаланган тадқиқотчилардан бири рус олими И.Н.Березин (1858-1888) бўлиб, у XIX асрнинг

³ Қўлёзма нусхаси ЎзФА Шарқшунослик институтининг фондида сақланмоқда. СВР. История. №44-чи тавсиф

⁴ Нисо-Туркманистоннинг қадимги шаҳарларидан бири. Ҳозирги кунда унинг харобалари Ашхободнинг ғарбида Богир қишлоғи яқинида (Ашхободнинг 18 км масофада)дир. Ушбу жойнинг замонавий туркманча номи-Нусо (қ.: бартольд В.В. Восточноиранский вопрос. Соч. Т.III. Москва.1971. С.428; Шахиб ад-Дин Муҳаммад ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны. Перевод с арабского, предисловие, комментарии, примечания и указатели З.М. Буниятова. Баку.1973.

⁵ Аҳмедов. Б.А. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалари. Тошкент. “Ўқитувчи” 1991.

ўзида “Жомеъ ут-таворих”нинг форсча матнининг бир қисмини ва унинг русча таржимасини чоп эттиради. Унинг чоп эттирган форсча матнининг бир қисми “турк ва мўғул кўчманчи қабилалари” ва Чингизхон хукмронлиги тарихига бағишланган. Аммо И.Н.Березин ўз ишларида ўзбек халқи этник тарихига оид маълумотларни жуда нисбий ҳолатда ёритиб ўтган.

И.Н.Березин нашр эттирган “Жомеъ ут-таворих”ни форсча матни ва унинг русча таржимасининг муҳим илмий аҳамиятини таъкидлаган ҳолда, у форсча матнини тайёрлашда энг яхши ҳисобланган, асарнинг Тошкент ва Истамбул нусхаларидан фойдаланмаганлигини ҳам айтиб ўтиш жоиз. Шунинг учун, нашрдаги айрим турк, мўғул этник атамалари, шахс номлари ва географик номларни аниқлаштиришни талаб этади. XX асрнинг бошларида В.В.Бартольд “Жомеъ ут-таворих”нинг ёзилиш тарихи ва баёни ҳақида француз шарқшуноси Э.Блоше (1870-1937йил)нинг “Мўғуллар тарихини кириш қисми” номли китобига ёзган тақризида батафсил тўхталган⁶. Асарда айрим парчалар В.Г.Тизенгаузен тарафидан форс тилидан русчага таржима қилиниб, 1941 йил чоп қилинган⁷.

Асарнинг Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Шарқшунослик Институтида сақланаётган форсча нусхаларининг⁸ ҳамда унинг ўзбекча тахрирининг илмий тавсифлари 1951 йил чоп этилган “Собрание восточных рукописей Института востоковедения АНУзССР” ва “Собрание восточных рукописей Института востоковедения РУз. История”(1998й) номли каталогларида келтирилган⁹.

“Жомеъ ут-таворих”нинг тўла русча таржимаси (етти нафар мўътабар нусха асосида) 1952-1960 йиллари Л.А.Хетагуров, А.А.Семенов, О.И.Смирнова, Б.И.Панкратов, Ю.П.Верховский, И.П.Петрушевский, А.К.Арендс,

⁶ Бартольд В.В. М.Соч.Т. VIII.1973. С 270-310.

⁷ Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г.Тизенгаузенем и обработанные А.А.Ромаскевичем и С.Л.Волиным. М.-Л., 1941

⁸ Сборник восточных рукописей Института востоковедения АН УзССР. Т. I. Т.1952. №22- 24-тавсифлар; Собрание восточных рукописей Института востоковедения АН Республики Узбекистан. История. Ташкент.1998.№41-43-чи тавсифлар. (Кейинчалик:СВР.

⁹ СВР. I. №25-чи тавсиф; СВР. история. №44-чи тавсиф

А.А.Ромаскевич, Е.Я.Бертельс ва А.Ю.Якубовскийлар тарафларидан Ленинградда амалга оширилди.

Биринчи жилд (икки китобдан иборат) турк-мўғул халқлари, Чингизхон ва ота-боболарининг тарихини¹⁰, II жилд Чингизхон ва унинг улуғ авлоди: Угадайхон, Тулайхон, Хубилайхон ва Темурхон тарихини¹¹, III жилд Элхонийлар (Халакухон, Кайхотухон, Ғозонхон) тарихини ўз ичига олади¹².

1965 йили “Жомеъ ут-таворих”ни 1-чи жилдини 1-чи қисмининг танқидий матни Санкт-Петербурглик олимлар А.А.Ромаскевич, Л.А.Хетагуров ва А.А.Али-заде тарафларидан нашр этилган¹³. ЎзФанлар Академиясининг Шарқшунослик институтида №1620 рақам остида сақланаётган қўлёзма асос қилиб олинган¹⁴.

Ю.Брегель 1972 йили Ч.А. Сториннинг “Персидская литература” асарининг инглиз тилидан рус тилига таржима қилган. Унда Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-таворих”ида тўхталиб, дунёнинг барча қўлёзма фондларида унинг сақланаётган нусхалар фикрлари бериб ўтилган¹⁵.

1975 йили Н.Д. Миклухо-Маклай Санкт-Петербургдаги Шарқшунослик институтида сақланаётган қўлёзмалар каталогида “Жомеъ ут-таворих” нусхасининг илмий тавсифи етарли даражада келтириб ўтади¹⁶. Кўриниб турибдики, асар тўла тарзда рус тилига, унда айрим парчалари эса турли тилларга таржима қилинган. Дунёнинг турли фондларида сақланаётган “Жомеъ ут-таворих”ни нусхаларига илмий тавсифлар келтирилган бўлиб, танқидий

¹⁰ Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Том I. Книга первая. Перевод с персидского Л.А. Хетагурова, Редакция и примечания А.А. Семенова. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1952;Т.I. Книга вторая. Перевод с персидского О.И.Смирновой. Примечания Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Редакция А.А.Семенова. Москва- Академии наук СССР. 1952;Т.I. Книга вторая. Перевод с персидского О.И.Смирновой. Примечания Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Редакция А.А.Семенова. Москва- Ленинград. 1952.

¹¹ Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.II. Перевод с перс. Ю.П. Верховского, примм. Ю.П.Верховского и Б.И.Панкратова, ред. И.П.Петрушевского. М.-Л., 1960.

¹² Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.III. Перевод с перс. А.К.Арендса, под ред. А.А.Ромаскевича, Е.Э. Бертельса и А.Ю.Якубовского. М.-Л., 1946.

¹³ Фазлаллах Рашид ад-Дин. Джами ат-таворих.Т.I.Ч.I Критический текст А.А.Ромаскевича, Л.А.Хетагурова, А.А.Али-заде. Москва. Наука.1965.

¹⁴ СВР. История.№41 тавсиф.

¹⁵ Стори Ч.А.Персидская литература. Био-библиографический обзор. В трех частях/Перевел с английского, переработал и дополнил Ю.Э.Брегель. Ч.I.Москва.1972.С.30.

¹⁶ Миклухо-Маклай М.Д. Описание таджикских и персидских рукописей Института востоковедения. (Вып.3. Исторические сочинения). М.,1975.№223-чи тавсиф.

матни ҳам бор. Юқорида эслатилган мухаррирлар асарларидан кенг фойдаланган ҳолда ўтган асрда ўзбек халқининг этник масалаларини ўрганишда В.В. Радлов, В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, Л.Н. Гумелёв ва бошқалар каби олимлар анчагина ишларини амалга оширганлар.

Рашидиддин “Жомеъ ут-таворих” асаридаги тарихнинг турли масалаларига оид маълумотлар кўпгина тадқиқотчилар томонидан айрим мавзуларни ёритиш учун фойдаланган бўлса-да, асар асосида этник тарихга оид маълумотлар тўлалигича энди ўрганилмоқда.

Бугунги кунда бу масалага доир кўпгина масалалар хали ҳам ўз ечимини топгани йўқ. Жумладан, ўзбек халқининг этник тарихини ўрганишга ёрдам бера оладиган тарихий манбалар холисона ҳозирги кунгача тўлалигича ўрганилмаган. Шу сабабдан асардаги маълумотларни комплекс ўрганиш долзарб деб ҳисоблаш мумкин.

Илмий тадқиқотнинг муҳокамаси: Рашидиддин ўз асарини компакт ҳолда тузган деб биламиз. Жумладан, этник тарихни жуда тўғри қилиб, қабилаларни келиб чиқишига қараб асарнинг маълум бўлимларида келтирган. Бу эса туркий халқларнинг келиб чиқишини ўрганишда жуда қулай ва муҳим.

Масалан, “Жомеъ ут-таворих”ни биринчи бўлими Ўғузхон тарихи ва унга тегишли халқ дostonлари, унинг фарзандлари ҳамда унинг ака-укалари, амакиларидан тарқаган ва унга қўшилган 24 қабиллага бағишланган. Ана шулардан *уйғур, қипчоқ, қанлы, қорлуқ ва қалочлар* келиб чиқган.¹⁷

XI асрдан буён *туркман* деб номланадиган *ўғузлар* ҳозирги кунда Озарбайжон, Туркменистон, Эрон, Туркия ва Ироқда яшаётган туркий халқларининг аجدодларидир. Салжуқийлар ва Усманийлар сулоласининг намоёндалари ҳам улар жамоасидан келиб чиқган. Сирдарёнинг шимолидаги даштларида *ўғузларнинг* анчагина қисми, шаҳарларда ва ўтроқ *ўғузлар* харбий юришларда иштирок этмаганлар ва нафрат билан даштликлар-ятуклар деб аталганлар. Бу тавсифнома шартли бўлсада ҳам, шуни такидлаш лозимки,

¹⁷ Буларнинг баъзилари ҳақида қ: Аҳмедов Б.А. Историка географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. Письменное памятки. Ташкент.1987. С.130-131.

Салжукийлар империясини ўтроқ эмас балки, айнан кўчманчи ўғузлар ташкил қилганлар. Лекин, 1071 йил Малазгирд ёнидаги жанг ва ғалабадан кейин, Анатолияни забт этиб, кўчманчи ўғузларнинг ўзлари ўтроқ хаётга ўта бошладилар. Шу билан бир қаторда XI асрдаёқ мўғуллар хужумидан қочиб келган кўп сонли туркий қабилалар Анатолияда яшай бошладилар. Тор-мор этилган Салжукийлар давлати мўғулларга тобе бўлган вақтида ва ўтроқ ятуқлари янги хукмдорларга қарам бўлиб қолишганда, кўчманчи туркий қабилалар, яъни *туркманлар* мўғуллар билан узоқ вақтли жангга киришдилар.¹⁸

Туркий қабилаларнинг илк тарихи ёритилган манбаларнинг ичида, сўзсиз “Жомеъ ут-таворих” катта ўрин эгаллайди. Ушбу асарда илк бор *Ўғузлар* тарихи жахон тарихи билан контекстда баён этилади. Бу эса Рашидиддин даврида *Ўғузлар* Олд Шарқининг ислом туркларининг авлодларидек катта аҳамият берилганидан далолат беради.

Кўплаб кўчманчи халқлар каби *Ўғузлар* уруғ шажараси ва унинг ташкилига жуда катта аҳамият берганлар ва оғзаки анъанада сақлаб қолиб келганлар. XI асрда ёзилган Махмуд Қошғарийнинг “Девону луғатит турк” номли машхур луғатида Ўрта Эрон ёзма ёдгорликларида маълум булган нома-ном деярли 24 Ўғуз қабилаларнинг номлари санаб ўтилган¹⁹ ва фақатгина Рашидиддинда Ўғуз уруғларининг шажараси ўзининг деярли аниқ расмийлаштирилишини топган.

Рашидиддин ўз асарида Хулагуийлар улусида ўз амирлари билан жойлашиб қолган мўғул қабилаларининг авлодлари (ойрат, сулдуз, бояут, жалоир, кераит, бекрит ва бошқалар) ҳақида маълумотлар келтиради . Ушбу маълумотлар тадқиқотчиларга Эрон ва унга яқин давлатларда ўрнашиб олган кўп миқдордаги мўғуллар ҳақида хулоса қилишга имконият яратади. Бу ҳақида бошқа муаллифлар ҳам маълумотлар келтирадилар.²⁰

¹⁸ Яна бу ҳақида батафсилроқ к.: Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия.-М., Соч.,Т.1. 1963; Ўша муаллиф. Очерк истории туркменского народа.-М.,Соч.,Т.П.Ч.1.1963; Ўша муаллиф. Султан Санджар и гузы (По поводу статьи Иностранцева К.А.-М., Соч.,Т.П.Ч. II. 1964.

¹⁹ Махмуд Қошғарий. “Девону луғатит турк”. Уч томлик. I том. Тошкент. 1960; II. то . Тошкент. 1961; III том. Тошкент. 1963.

²⁰ Ўша жойда. 29-бет.

В.В.Бартольд Рашидиддин маълумотига кўра, бундай дейди, мўғул жангчиларнинг 129.000 умумий сонидан 101.000 Чингизхон ўзининг кичик фарзанди Тулай-хонга (Мўғулистонда) мерос қилиб қолдирган, унинг катта ўғиллари Жўжи ва Чиғатой ғарб улусларининг хонларига эса 4.000 дан жангчи теккан, холос. Кейинчалик, XIII асрнинг 50 йилларида буюк Менгу-каоннинг буйруғига кўра, улусларнинг ҳамма хонлари ва уларнинг вассаллари ўз армиясидан ҳар 10 кишидан 2 кишини (сўзсиз, мўғулларнинг одатига кўра, оиласи билан) Хулагу-хоннинг Эронга юришига “улар у билан бирга жўнашлари ва бу ерда хизмат қилишлари учун” ажратиб беришлиги лозим эди.²¹ Рашидиддиннинг кейинчалик баъзи қабилалари ҳақида келтирган маълумотларига кўра, ушбу мўғул лашкарининг каттагина қисми Эрон ва унга яқин худудларда қолиб кетдилар.

Уйғур қабиласи. Ўғуз Талас ва Сайрамдан то Бухорогача жойлашган худудларни эгаллагандан кейин, бу худудлар албатта, унга тегишли бўлиб қолган. Унинг баъзи амакилари, ака-укалари ва жиянлари унга қўшилмадилар ва шарқ томонда жойлашдилар. Улар ҳамма мўғуллар уларнинг уруғидан келиб чиққан деб ҳисоблай бошладилар. Бу даврда улар динсиз эдилар, лекин вақт ўтгач, улар ҳам Чингизхон уруғи билан биргаликда якка худоликка амал қилдилар. У худуд Ўғузга тобе бўлганидан сўнг ва унга унинг ҳукумронлиги тайинланганидан кейин, у катта байрам ўтқзади ва унга қўшилган қариндошлар, амирлар ва лашкарларни эъзозлади ва уларга *уйғур* ном берди, чунки туркий тилда уйғур сўзи– қўшилиш ва ёрдам бериш маъносини англатади. *Уйғурларнинг* ҳамма қабилалари уларнинг уруғидан келиб чиқади. Бошқа қабилани *қанғлы* деб аташган. *Қипчоқ, қалоч ва оғоч-эри* қабилалари ҳам Ўғузга қўшилган ва унинг уруғи билан аралашиб кетган халқлар уруғидан келиб чиққанлар. Ушбу халқ тўдаси доим Ўғуз билан бирга бўлганлар. Ўғуз бошқа давлатларни забт этишни мўлжаллаганда у юришдан қайтиб келгунига қадар давлатни қўриқлаб туришга, *уйғурларни* тоғ дараси туманларидан қайтариб олиб келиб, ўз давлатига тегишли худудларига жойлаштирган.

²¹ Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.1. С.29, С.23

Уйғурларнинг ҳамма қабилалари ана шу халқ тўдасидан келиб чиқади.

Қанғлы Рашидиддиннинг маълумотларига кўра, Ўғуз ўз отаси, амакилари, ака-укалари ва жиянлари билан олиб борган кураши ва уларнинг мамлакатларига босқинчилик юришлар уюштириб талаган билан бир вақтда бутун халқ орасидан унга қўшилган қариндошлари ўз яқиллари етгунича аравалар ясаб, уларни ўмарилган моллар билан тўлдирганлар, бошқалари эса ўлжаларни хайвонларга ортганлар. Арава турк тилида *қанғлы* деб аталади, шу сабабдан улар ҳам *қанғлы* деб аталганлар. *Қанғлы*нинг ҳамма авлодлари уларнинг уруғидан келиб чиқади.

Қипчоқ. Рашидиддиннинг *қипчоқлар*нинг келиб чиқишини бундай таърифлайди. Ўғуз *ит-батроқ* қабиласи билан жанг қилган пайтида енгилган. Икки дарё оқимидан вужудга келган оролда қолиб, у ерда ўрнашиб олган. Айни шу пайтда эри урушда ўлдирилган хомиладор аёл катта дарахтнинг ковагига кириб олиб фарзанд туғган. Бу воқеадан хабардор бўлган Ўғуз бу аёлга раҳми келиб, шу болани ўзига ўфил қилиб олган ва унга Қипчоқ исм берган. Бу сўз эса қабук сўзидан ясама сўз. Туркчада “ўртаси чириган дарахт” маъносини англатади. *Ҳамма қипчоқлар* шу боладан келиб

чиқади. Ўн етти йилдан кейин Ўғуз *ит-батроқ* қабилани синдириб, Эронга келди ва унинг худудларини ўзига бўйсундирди. Кўп йиллар ўтганидан кейин ўз воҳасига қайтди²².

Қорлуқ. Ушбу қабилла ҳақида Рашидиддин куйидагича маълумот келтиради. Айтишларича, дейди у, Ўғуз ўз халқи билан Ғур ва Гарчистондан ўз юртига қайтаётганида, йўлакай катта тоғга яқинлашдилар. Шу пайтда қаттиқ қор ёғди ва шу сабабдан бир неча оила орқада қолиб кетди.

Қолиб кетишга руҳсат бўлмагани учун, Ўғузга бундай ҳолат ёқмади ва у “қандай қилиб кимдир қаттиқ қор ёғгани учун қолиб кетиши мумкин?!”деб, ўша оилаларга у қорлуқ ном берди. Қорлуқ эса қорга эга, “қорли” маънони англатади. Қорлуқ қабилалари ана шу одамлардан келиб чиқишди.

Қалач. (Халач) Рашидиддин халач қабиласи келиб чиқиши ҳақидаги эшитган маълумотларни куйидагича келтиради. Ўғуз Исфаҳонни эгаллагандан

²² Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.1. С.84.

кейин, орқага қайтишга қарор қилди. Йўлда қандайдир аёл бола туғди. Озиқ-овқат йўқлигидан, унда сут келмай, бола оч қолган. Унинг эри биронта ейиладиган нарса қидириш ниятида орқада қолди. Шу пайтда битта чия бўри тустовукни тутиб олди. Эркак унга ёғоч отиб, овқатни ундан олиб қўйди ва ўз хотинига ейиш учун берди. Ҳеч кимга орқада қолиб кетишга рухсат берилмаганлиги учун Ўғуз у эркакдан ранжиди ва унга **қол-оч** яъни очликча қол деди. Шу сабабдан унинг уруғини **қол-оч** деб аташади.

Оғоч-эри. Аслида бундай ном қадимги замонда учрамайди. Юртларини ўрмон атрофида жойлашган баъзи мўғул қабилаларига хойинирген, яъни ўрмон қабиласи деб аташганидек, Ўғуз қабилалари бу ҳудудларга келган вақтларида, ўрмон чеккасида юртлари жойлашган улардан биттасини шу **оғоч-эри** ном билан аташган, бу эса “ўрмон одамлари” маъносини англатади.

Ўғуз билан бирга бўлган *туркманлар* ва унга қўшилганлар айнан шу эслатилган қабилалар эди. Юқорида эслатилгандек, бошида Ўғуз ҳамма ном ва лақабга эга бўлдилар. Рашидиддин маълумотига қараганда дунёдаги барча *туркманлар* юқорида эслатилга қабилалар ва оғузнинг 24 ўғилларидан келиб чиққан.²³ Қадимда *туркман* сўзи йўқ эди, ташқи кўриниши *турклар*га ўхшаган барча кўчманчи қабилаларни умумлаштириб *турклар* деб аташган. Лекин, қабилаларнинг ҳар бири муаян ном ва лақабга эга эди. Ушбу Ўғуз уларнинг ташқи кўриниши сув ва ҳаво таъсирида бироз ўзгара бошлаган ва секин-секин тожикларга ўхшаш бўлиб қолганлар. Лекин, улар ҳақиқий тожик бўлмаганлари учун, тожик ҳалки уларни туркман, яъни, туркча ўхшаш деб аташган.

Рашидиддин Марказий Осиёлик турли келиб чиқишга таалуқли, нафақат туркий тилларда, балки мўғул, тангут ва тунғус-манжур тилларда сўзлашган кўчманчи қабилаларни турклар деб атайди. Шундай қилиб, “турклар” унда этник ёки лингвистик эмас, балки ижтимоий-ҳаётий атама: “кўчманчи”. Демак, Рашидиддин ўз асарида қўллаган терминологияси у ёки бу қабиланинг келиб чиқишини аниқлашга ҳизмат қила олмайди. Бу масалани қиёсий ўрганиш зарурдир.

²³ Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.1.С.85, С.212-214

Масалан, *жалоир*, *ойрот*, *татор* ва бошқалар ҳақида Рашидиддин сўз юритар экан, улар ҳақидаги маълумотни қуйидаги сарлавҳа остида беради: “ ҳозирги вақтда мўғул деб аталадиган, балки қадимги замонда ушбу қабилаларнинг ҳар бири алоҳида маҳсус лақабва номга эга бўлган, ҳар бири ўз бошлиғи ва амирига эга бўлган, ҳар биридан уруғ авлодлари ва қабилалари келиб чиққан турк қабилалари ҳақида”.²⁴

Шундай бўлсада ҳам, Марказий Осиё худудларида ҳозирги кунда истиқомат қилаётган ўзбек, тожик, туркман, қозоқ, қирғиз халқларини этник масалалари билан шуғуланувчи мутахассисларга Рашидиддинни маълумотлари катта ёрдам беради деб ўйлаймиз.

Рашидиддиннинг маълумотига кўра, *жалоир* қабиласи ўтмишда кўп сонли бўлган. Чингизхон ва Рашидиддин яшаган даврда ушбу қабиладан келиб чиққанларнинг кўпчилиги Тўрон ва Эронда амир лавозимида хизмат қилиб келганлар. Турар жойларининг бир қисми Онон номли мавзеда жойлашган. Муаллиф ўз қулоғи билан эшитган маълумотга кўра, қадимда хитой аскарлари *жалоир*ни шу қисмига шундай қирғин уюштирганки, улардан озгинагинаси қочиб тутилган. Қочиб туриб йўлда улар Дутум-Менинни хотини-Мунулунни ўлдирдилар.

*Жалоир*ларнинг бошқа уруғлари “нима сабабдан шундай нарса қилдингиз” деб уларга сўроқ уюштирдилар ва шу сабабдан уларнинг баъзиларини ўлдирдилар, баъзилари эса Қайду-хоннинг иккинчи ўғли Дутун-менин унинг фарзандлар ва қариндошларининг асирлари ва қуллари бўлиб қолдилар. Ушбу асирлар ва қуллар наслдан аждоддан авлодга ўтиб, охири Чингизхонгача етиб келдилар. Унинг ва авлодлари даврида уларнинг кўпчилиги амир ёки хурматли одамлар бўлиб қолдилар.²⁵

Сунит ва ундан ажралиб чиққан халқ-*кабтарун* ҳақида сўз юритиб, Рашидиддин қуйидаги маълумотларни келтиради: Эронда *кабтарун*

²⁴ Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.1. С.92.

²⁵ Яна батафсилроқ к.: Ўша жойда. 93-98-бет.

халқларидан жуда кам одам яшайди. Лекин, каонинг улусларидан, Қайду ва Тохтанинг хизматчилари орасида ушбу халқдан бир нечтаси бор. Чингизхон даврида Журмағун унинг қурол бардори бўлган. Чингизхон вафотидан кейин ўз вақтида Эронга келган Еке, Жебе ва Субедайлар Темур-Кахалгага²⁶ қайтдилар ва Угедай-қаонинг ёнига келиб, ўз эхтиромларини билдирдилар ва шунда у Журмағунни тўртта ўнминглик лашкар отрядини (лашкар-тама) ўша тарафга жўнатди.

Худди шу лашкарда Жебенинг қариндоши Байжу-нўён исмли бир амир бор эди. У эса *есут* қабиласидан эди. Журмағун вафот этганидан кейин, унинг жойига Байжу ва ундан кейин унинг авлодлари тайинланди.

Демак, *сунит* ва *есут* қабилла намоёндалари ҳукумрон синфларнинг ишончли одамларидан бўлганлар.²⁷

Татор қабиласи. Рашидиддиннинг маълумотиغا кўра, татор қабиласини номи дунёда қадимдан маълум бўлган. Ундан кўп сонли уруғлар ажралиб чиқган. Жаъми у қабилла 70 минг хонадон (ёки оиладан) иборат эди.

Уларнинг кўчадиган ва турар жойлари ва юртлари алоҳида уруғ буйича Хитой вохаларининг чегараларига яқин деб белгиланган эди.

Уларнинг асосий яшайдиган жойи Буир-наур деб аталадиган жой эди. Ушбу халқ кўп вақтлардан бери Хитой императорига тобе бўлиб, уларга солиқ тўлаб турганлар. Бир қисми эса ҳамиша кўзғолон кўтариб турар эдилар, Хитой ҳукмронлари эса уларга қарши кўшин юбориб, яна тобе қилиб келар эдилар.

Улар ўзаро ҳам тез-тез урушиб турганлар *Татор*, *дурбан*, *солжсиут* ва *қатокин* қабилари бирлашганда, улар ҳаммаси дарёларнинг пастки оқимида истиқомат қилганлар. Бу дарёлар қўшилиши натижасида Ақара-мурен дарёси ташкил топади. Ушбу дарё ниҳоятта катта. Унинг соҳилларида *усуту-мангун* номли битта мўғул қабиласи яшайди. Рашидиддиннинг маълумотиغا кўра, Чингизхон кучайиб кетиши биланок, унга душман бўлиб келаётган *қатақин*, *солжсиут*, *тойжсиут* ва *дурбон* каби қабилалар ҳамда *кероитлар* подшоси Он-

²⁶ Темур-Кахалга Ғулжанинг шимолий тарафида жойлашган эди.

²⁷ Рашидадин. Сборник летописей.Т.II. . Кн.1. С.98-99.

хон (яъни Ван-хон), *наймон* қабиласи подшохи Таян-хон, *меркит* қабиласи подшоси Қўшлуқ-хон ва бошқа у билан душманлик муносабатида бўлган қабилалар устидан ғалаба қозонганда, уларнинг ёрдамидан хамиша фойдаланган *татор*лар ўз кучини анчагина йўқотдилар. Улар Чингизхон ва унинг отабуваларини қотил ва душманлари бўлганлари сабабидан Чингизхон *татор*ларни ҳаммасини дўппослаб, биронтасини ҳам ёсоқ қонунларида белгиланганидек тирик қолдирмасликни талаб қилди.

Лекин, Чингизхон хукмронлигининг дастлабки йиллари ва ундан кейин ҳар бир мўғул ва мўғул эмас қабилалар ўзи ва ўзининг уруғи учун *татор*лардан қиз олиб, қиз бериб келганлар. Чингизхон ҳам улардан қизлар олган, чунки унинг хотинларидан Есулун ва Есукот-таторлар эди. Охирида, Чингизхон *татор* қабиласидан ғазабланиб, қириб ташлагани бўлсада ҳам, уларнинг бир қисми сақланиб қолган.²⁸

Ушбу *татор* ҳалқининг ичидан Чингизхон даврида ҳам, ундан кейин ҳам баъзилари буюк ва ҳурматли амир ва давлат арбоблари бўлиб чиққан. Масалан, Қутуқи-нўён, бошқа исми Шиқи-Қутуқи.²⁹

Чингизхонда *татор* қабиласидан битта аёли бор эди. Чингизхоннинг кенжа ўғли Чағон ундан туғилган, у кичиклигида вафот этган. Рашидиддин ўз асарида келтирган батафсил маълумотларидан маълум бўладики, Чингизхон ва унинг авлодлари *татор* қабиласидан чиққан аёлларга ўйланишлари, уларга қиз беришлари, биринчидан, катта аралашув жараён юз беришини, иккинчидан, *татор* қабиласидан чиққанларга Чингизийларнинг бўлган муносабатини билдиради.

*Татор*лардан йирик давлат арбоблари чиққанлигини ҳам эслатиб ўтилади. Бу эса, *татор*лар ўша даврда Чингизхон ва унинг авлодлари тарафидан тан олинганлиги ҳақида далолат беради.

Хулоса: Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-таворих” асари дарҳақиқат XIII-XIV асрга оид сиёсий- ижтимоий ва маданий воқеаларни ўзида мужассамлаштирган

²⁸ Рашидаддин. Сборник летописей.Т.II. . Кн.1. С.102-107

²⁹ Рашидаддин. Сборник летописей.Т.II. . Кн.1. С.107

ноёб манба ҳисобланади. Асарни ўрганиш, ундаги маълумотларни таҳлил этиш асносида шундай хулосаларга келдик:

- Маҳаллий туб аҳоли ва мўғул қабилаларининг ўзаро муносабатларига келсак, қадимдан деҳқончилик билан шуғулланиб келган аҳолининг таъсирида айрим гуруҳларининг маданиятида, турмуш тарзида, тилида ва психологиясида кескин ўзгаришлар юз берди.

- XIV-XV асрларга келиб мўғулларнинг кўпчилиги маҳаллий туркий қавмлар билан консолидация жараёни туфайли, уларнинг маданиятида ҳам кескин ўзгаришлар руй берганлигидан далолат беради.

Асардаги маълумотларга таяниб шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мўғул, турк-мўғул қабилаларига сўнгги асрлар давомида маҳаллий аҳолининг таъсири натижасида моддий ва маънавий маданияти ҳамда маиший турмуш тарзи ҳам ўзгара бошлади. Уларнинг айримлари туб жой аҳолисига аралашиб ўз этник номларини ҳам унутиб юборди, қолганлари эса анъанавий турмуш тарзини сақлаган ҳолда чорвачилик хўжалигини давом эттирдилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Том I. Книга первая. Перевод с персидского Л.А. Хетагурова, Редакция и примечания А.А. Семенова. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1952; Т.I. Книга вторая. Перевод с персидского О.И.Смирновой. Примечания Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Редакция А.А.Семенова. Москва- Академии наук СССР. 1952; Т.I. Книга вторая. Перевод с персидского О.И.Смирновой. Примечания Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Редакция А.А.Семенова. Москва- Ленинград. 1952.

2. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.II. Перевод с перс. Ю.П. Верховского, примм. Ю.П.Верховского и Б.И.Панкрутова, ред. И.П.Петрушевского. М.-Л., 1960.

3. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.III. Перевод с перс. А.К.Арендса, под ред, А.А.Ромаскевича, Е.Э. Бертельса и А.Ю.Якубовского. М.-Л., 1946.

4. Фазлаллах Рашид ад-Дин. Джами ат-таворих.Т.І.Ч.І Критический текст А.А.Ромаскевича, Л.А.Хетагурова, А.А.Али-заде. Москва. Наука.1965.
5. Стори Ч.А.Персидская литература. Био-библиографический обзор. В трех частях/Перевел с английского, переработал и дополнил Ю.Э.Брегель. Ч.І.Москва.1972.С.30.
6. Миклухо-Маклай М.Д. Описание таджикских и персидских рукописей Института востоковедения. (Вып.3. Исторические сочинения). М.,1975.№223-чи тавсиф
7. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент, “Шарқ”, 2000.
8. Аҳмедов Б.А. Ўзбекларнинг келиб чиқиш тарихидан. Тошкент.1962.
9. Аҳмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва.1965.
10. Аҳмедов Б.А. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалари. Тошкент. “Ўқитувчи”. 1991.